

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLYIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON DAVLAT SAN‘AT VA MADANIYAT INSTITUTI**

“YOSHLAR TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH VA MA‘NAVIYATINI OSHIRISHDA MUSIQA SAN‘ATINING O‘RNI”

**mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman
TO‘PLAMI**

2025-yil, 6-may

Toshkent – 2025

UDK 78.01
KBK 83.31
C 96

TAHRIR HAY'ATI

Nodirbek Sayfullayev – O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti rektori, professor

Baxtiyor Yakubov – O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti prorektori, dotsent

MAS’UL MUHARRIR: Husniddin Xusanov

MUHARRIRLAR: Zulfiya Marufova, Shuxrat Qoraboyev, Asliddin Yusupov

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i ijrosini ta‘minlash maqsadida 2025-yil 6-may kuni O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutida o‘tkazilgan “Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san’atining o‘rni” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallaridan tashkil topgan.

(Maqolalardagi ma‘lumotlarning haqqoniyligiga mualliflar mas‘uldir)

To‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-aprelda 490-son buyrug‘i hamda O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutining 2025-yil 22-yanvardagi 29-sonli buyrug‘i bilan nashrga tavsiya qilingan.

festivallari yosh avlodning san'at sohasiga qiziqishini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoyev Sh.M. "Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi" – Toshkent: "O'zbekiston", 2017.
2. Qosimov R., "An'anaviy ijrochilik" – Toshkent: "FAN", 2007 (o'quv qo'llanma).
3. Rahimov H., Nabiyev N., "Nazira Ahmedova" – Toshkent: "Yangi asr avlodi", 2016 (monografiya).
4. Shaxnazarova B., "Talabalar kuylaydi" – Toshkent: "Mumtoz so'z", 2012.

Internet web-saytlari

1. <https://yoshlarovozi.uz/oz/news/yosh-istedodlar-xayriya-festivali-bolib-otdi>
2. https://uza.uz/oz/posts/festival-yosh-istedodlarni-kashf-etdi_543632
3. <https://kun.uz/news/2016/03/17/%E2%80%9Cistedod-yosh-istedodlarni-kashf-etdi>.

Fayziyeva Feruza Xojimurodovna,

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti

"Kino, televideniye va radio rejissyorligi" kafedrasi dotsenti

MUSIQANING FILM DRAMATURGIYASIGA TA'SIRI

Annotatsiya: *Filmlarning mazmun mohiyatini etkazishda rejissyor musiqa va ohanglardan o'rinli foydalanishga harakat qiladi. Chunki kinoning musiqa yaratilgan ekran maxsulotining mazmun mohiyatini tomoshabinga teranroq etkazishda muhim rol o'ynaydi. Mazkur maqolada rejissyorlarning filmlarda foydalanadigan musiqaning ahamiyati borasida fikr yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *ssenariy, syomka, dramaturgiya, musiqa, ohang, rejissyor, janr, bastakor.*

Annotation. *In conveying the content essence of films, the director tries to convey music and tonality, and it is appropriate to use the criteria of art. Because the means of artistic expression of cinema play an important role in conveying to the viewer the content basis of the created screen product in a deeper way. This article examines the importance of the means of visual expression used by directors in films.*

Keywords: *script, filming, dramaturgy, music cameraman, director, chronicle, key camera, genre.*

Musika kinoda badiiy ahamiyatga ega bo'lib filmning muhim elementi hisoblanadi. Ayrim film syujeti yoki qahramon bilan bog'langan kuy va qo'shiq o'sha kinoni eslatuvchi ishoraga aylanadi. Kinoda yangragan musika film epizodi, obraz va vaziyatlarni ta'riflashning asosiy vositasi bo'lib, uning yordamida rejissyorga vaziyatni yoritishga, tomoshabin esa xolatni teranroq anglashiga yordam beradi. Shuningdek musika milliy, ijtimoiy va boshqa xususiyatlarni ifodalashning eng ishonchli vositasidir. "Kino musiqasida partitura kompozitor tomonidan yaratiladi, u odatda har bir sahna uchun kerak bo'lganda musika yozadi."²¹ Kinodagi musika filmda syujetni bog'lashga yordam berish uchun kerak. Kino musiqasining eng asosiy vazifasi filmda atmosferani yaratishdir. Atmosferani yaratish kinoda muhim ahamiyatga ega, chunki u tomoshabinlarga filmning umumiy g'oyasi haqida tasavvur beradi. Masalan, qahramonning yuz ifodasi, ruhiy kechinmasi, atrofida sodir boshlayotgan voqealarga mutanosib tarzda yangrashi mumkin. Buning uchun film bastakori ham filmning g'oyasi, dramaturgiyasini yaxshi anglashi maqsadga muvofiq. "Bastakor film musiqasi nimani anglatishini bilishi, mavzuni tadqiq qilgan holda va manbaa materiallarini ishlab chiqishga vaqt ajratishi lozim."²² Chunki film fabulasi ba'zan kompozitorning individual uslubiga yot bo'lgan musiqiy janrlarni stilizatsiya qilishga majbur qiladi. Bir xil oxang, temp, cholg'u asboblari murojaat qilish tufayli "individual uslub" yaralmagan. Avvalo, kinoda musika va ovoz, shu bilan birga qo'shiq nima uchun, qachon va qay tarzda ishlatilishiga oydinlik kiritish lozim. Rejissyor o'zining maqsadi, suratga olayotganini filmining g'oyasini o'zi to'liq anglagan bo'lsa, u kino tilining turli komponentlaridan o'rinli foydalana oladi. Musika yoki qo'shiqsiz ham filmni tomoshabopligini ta'minlash va voqealar ketma-ketligini tushunish mumkin. Lekin musika bilan tomosha zavqi yanada ortadi. Kinoda musiqaning asosiy maqsadi ham tomoshabin hissiyotini yanada oshirishdan iborat. Masalan, rejissyor A.Hamroyevning "Yor-yor" filmida ota-bola behosdan qo'zg'alib yurib ketib qolgan mashina ortidan yugurgan epizodini esga olaylik. Sahnada musiqiy temp kadrda harakat tezligiga to'liq moslashtirilgan: mashina yurib o'tib ketadi, ortidan ota va o'g'il yuguradi. Tomoshabin ularning tezligini his qiladi. Yoki E.Ryazanovning "avtomobildan saqlaning" badiiy filmidagi Detochkinning ortidan yo'l patrul nozirining quvishi sahnasida valsdan foydalangan. "Ishdagi ishq" filmidagi kuy va qo'shiqlar esa tomoshabinga qahramonlar bilan kechgan voqealarni yodga soladi. Ba'zan musiqiy ritm va temp kadrda harakat ritmi va maromini belgilovchi omilga aylanadi. Bunday muvofiqlashtirishning ta'siri juda kuchli. Bunga misol qilib, "Qaroqchi chollar"

²¹thecomposerclass.com – Is Film Music A Genre? мақоласи.

²²www.filmindependent.org- The Fi Hall of Fame: The Composing Process, How Does it Work? by OLAJIDE PARIS

filmini keltirish mumkin, inkassator ularni tunagan o'g'rining orqasidan quvadi. Musiqa qochayotgan o'g'ri va uni quvayotgan inkassatorning harakatini tezlashtirishga va uni kadr bilan mutanosib qilish uchun ishlatilgan. O'zbek kinosida R. Vildanov, M. Leviyev, M. Mahmudov kabi bastakorlar kino uchun maxsus musiqa yozishgan. Har bir mashhur filmda osongina tanib olinadigan ohanglar mavjud. Mahallada duv-duv gap", "Maftuningman", "Nafosat" kabi filmlarning musiqalari bastakorning ma'lum bir uslubidan foydalanilgan holda yozilgan. Masalan, "Mahallada duv-duv gap" filmidagi Sayyoraning so'zsiz qo'shig'i, yoki Umida va Umarjonning sayr qilib yurganidagi musiqa filmning tashrif qog'ozi ingari yangraydi. Yaratilganiga 60 yildan ziyod vaqt bo'lgan "Yor-yor" badiiy filmi eng yaxshi o'zbek filmlaridan biri sifatida e'tirof etiladi. Undagi "Qo'chalar" qo'shig'ini eng ko'p ijtimoiy reklama va roliklar uchun ishlatilgan saundtrek bo'lib qolmoqda. Qo'shiqning birinchi taktni tinglaboq, darhol ko'z oldimizga S. Xo'jayev va B. Ixtiyorovning Zulfiya ismli qizni qidirib yo'lga chiqqan paytidagi ajabtovur sarguzashtlari keladi. Chunki musiqa kayfiyatni yaratishi, qahramonning his-tuyg'ularini aks ettirishi hamda illyustratsiya yoki hikoya tuzilmasini yaratishi muhim ahamiyatga ega.

Tomoshabin filmidagi musiqaga emas, asosan, ekrandagi tasvirga qo'proq e'tibor qaratadi. Har bir filmning o'ziga xos vizual konsepsiyasi mavjud. Kino musiqasi har doim yaxlit element sifatida ishlaydi va musiqa uslubining xarakteri filmning mavzu, janriga qarab turlicha bo'lishi kerak.

Eng katta to'siq shundaki, kino musiqasi hozirda asosan o'rtamiyona bastakorlar tomonidan yoziladi. Ularda aniq individual uslub yo'qligi, sohani ortda qolishiga sabab bo'lmoqda. Har bir film o'ziga xos estetikani yaratishi va bastakorga ham o'ziga xos musiqiy tilni yuklashi lozim. Buning uchun bastakorlarning o'z shaxsiy kinematografik usullari bo'lishi hamda kinematografik usul shakllanishi uchun dramaturgiya bilan tanishish lozim. Ana shunda bastakor musiqani kino elementi sifatida ko'ra oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Vulis A. Poslesloviye k romanu «Master i Margarita» // Moskva. – 1966. – № 11. S. 127–130.
2. Karetnikov N. Temi s variatsiyami: rasskazi. M.: Astrel; CORPUS, 2011 g. 272 s.
3. Paatashvili L. Polveka u steni Leonardo. M.: Izdatelstvo 625, 2006.-272 s.
4. Yegorova T.K. Muzika sovetkogo filma :Dissertatsiya doktora iskusstvovedeniya: Moskva, 1998 463 s. RGB OD, 20-6
5. thecomposerclass.com – Is Film Music A Genre maqolasi.

6. www.filmindependent.org - The Fi Hall of Fame: The Composing Process, How Does it Work? by OLAJIDE PARIS.

Axmedova Mavluda Toshpo‘latovna,
Toshkent ixtisoslashtirilgan madaniyat maktabi
Oliy toifali o‘qituvchisi

XX ASR BOSHLARIDA MILLIY MUSIQA MADANIYATI

Annotatsiya: *Maqolada XX asr boshlarida nota yozuviga asoslangan musiqiy janrlar, uslublar va G‘arb davlatlari cholg‘ulari kirib kelishi, takomillashtirilgan cholg‘ular ko‘p ovozli ansambl va orkestrlarning tashkil etilishi va ularga milliy kuylardan tashkil topgan dasturlarni shakllanishiga olib kelinishi kabi ma‘lumotlar o‘rin olgan.*

Kalit so‘z: *cholg‘u ijrochiligi, musiqa madaniyati, nota yozuvi, ma‘naviy, milliy cholg‘ular.*

Abstract: *The article contains information about the introduction of musical genres, styles, and instruments from Western countries based on musical notation at the beginning of the 20th century, the organization of improved instruments, the formation of multi-voice ensembles and orchestras, and the formation of programs consisting of national melodies for them.*

Keywords: *instrumental performance, musical culture, musical notation, spiritual, national instruments.*

O‘zbek xalqi musiqa san‘atining badiiy-ma‘naviy go‘zalligi asrlar qa‘ridan kelayotgan kuy-ohanglarda, ularning turfa ko‘rinishlarida o‘zining ajoyib, betakror ifodasini topgan. Milliy musiqa ijodiyoti asrlar davomida ajdodlarimiz boy madaniyati, tafakkuri, ruhiyatining sadolardagi jonli in‘ikosi bo‘lgan holda hanz kishilarning jon ozig‘i bo‘lib hizmat qilib kelmoqda.

O‘zbekiston musiqa san‘ati qadimiy va rang-barang, yangicha ijodiy an‘analarni o‘zida mujassam etgan holda rivoj topmoqda. Ularni avvalo xalq musiqasi janrlari - kuy, qo‘shiq, ashula, yalla, lapar, adabiy-musiqiy doston, mumtoz musiqa merosimizning muxtasham turkumlari: Buxoro Shashmaqomi, Xorazm maqomlari, Farg‘ona-Toshkent maqom yo‘llari, ko‘p asrli bastakorlik ijodi tashkil etadi. Bu o‘lmas asarlar hamon sozandalar, xonandalar ijrolarida muntazam yangrab, takomillashib, qayta ishlanib, bizning davrimizgacha yashab keldi va xalqning bebaho mulkiga aylandi. Badiiy jihatdan barkamol bu asarlar bir-biridan

MUNDARIJA

Nodirbek Baxtiyorovich Sayfullayev , Kirish so‘zi.....	3
Mavrulov Abduxalil . Madaniyat, ijtimoiy hamkorlik va jamiyat birdamligi.....	5
Safarov Orol Abdumannonovich . Yoshlarning ruhiy va emotsional salomatligiga erishishda musiqa terapiyasining o‘rni.....	16
Tajadinova Guljaxan Nizamatdinovna . Qoraqalpoq kino sa‘natida milliy musiqaning o‘ziga xosligi.....	21
Lutfullayev Xayrulla Asatullayevich . Yoshlar tafakkurini rivojlantirishda va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san‘atining o‘rni.....	25
Dustmurodov Beknazar . Katta ashulani yoshlar orasida ommalashtirish muammolari va ularni hal qilish yo‘llari.....	29
Ermatov Mashrab Ergashovich . O‘zbek qo‘shiqchiligining xalqaro tajribasi va globalizatsiya jarayonlari.....	33
Isroilova Huriyat Samiyevna . Dutor va ovoz.....	39
Dadayev Ahmadjon Shokarimovich . Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san‘atining o‘rni.....	42
To‘rayev Qahramon Fayzullayevich . Inson kamolotida musiqa san‘atining o‘rni.....	49
Alimov Abdumuxtor Odilovich . Orifxon Xotamov ijodi: yoshlar ma‘naviyatini yuksaltirishda gibebaho meros.....	53
Xudayarova Zaynab Rajabovna . Xalqqa manzur “HALIMA”.....	57
Mardonov Zafar Muzaffarovich . Milliy musiqa orqali yoshlar orasida ijtimoiy birdamlik va vatanparvarlik ruhini shakllantirish masalalari.....	64
Jabborov Alisher To‘raqulovich . Maqomlarni yoshlar tarbiyasidagi o‘rnini yanada rivojlantirish vavatanparvarliktuvg‘usini oshirishdagi o‘rni.....	69
Matyaqubov Quvandiq Matrasulovich . Musiqa san‘atining yoshlar ongini yanada rivojlantirish va vatanga mexrini oshirishdagi o‘rni.....	74
Muxtorova Mohlaroyim Aripdjanovna . Musiqa san‘ati va yoshlarning ma‘naviy rivojlanishi	78
Sattorov Mirzobek Jo‘rabek o‘g‘li, Jumanazarov Zohidjon Eldor o‘g‘li . Bolalik davri manaviyatining shakllanishida musiqa san‘atining o‘rni.....	83
Hasanov G‘ulomjon G‘anijon o‘g‘li . Milliy musiqa san‘atining qadriyatlarni saqlash va mustahkamlashdagi o‘rni.....	88
Shukurov Jo‘raqul Tilauvovich . Ashula va raqs ansambllarini tashkil etish va jamoaga yosh ishtirokchilarni jalb etish masalalari.....	92
Mirzayev Komiljon G‘ulomovich . Milliy cholg‘ularning ommalashuvi va ularning zamonaviy talqini.....	95

Niyozov Soyibjon Navruzovich. O‘zbek milliy musiqa merosining tarixiy-sistemali tahlili: an‘ana va innovatsiya dialektikasi.....	99
Norqo‘ziyev Murod Madaminovich. Milliy cholg‘ular asosida yosh musiqachilarni tarbiyalashda innovatsion pedagogik yondashuvlar.....	105
Tojiboyeva Sharofat Ergashevna. Musiqa yoshlarni ijtimoiy faollikka undovchi kuch sifatida: milliy va global tajribalar	110
Matyakubov Shavkat Botirovich. Maqomlarni o‘rgatishda ustoz-shogird an‘analarining muhim jihatlari.....	114
Arzimurodova Nigora Samarovna. Milliy maqom san‘atini yoshlar qalbiga singdirish hamda buborada olib borilayotgan ishlar.....	119
Xayrullaev Nodirbek Xayrullaevich. Musiqa: yoshlar ruhiyatini boyitishning kuchli vositasi sifatida.....	124
Mo‘minova Lobar Raxmonjonovna. Musiqa ta‘limida raqamli texnologiyalarning ro‘li va innovatsion pedagogik yondashuvlar	129
Asadullayeva Mastura Abduvahobovna, Ismailova Sevdaxon Muzaffar qizi. Inklyuziv ta‘limda o‘smir yoshdagi o‘quvchilar rivojlanishida musiqaning ahamiyati.....	133
Umarova Gulshan Omonovna. Musiqiy savodxonlik darajasining pasayishi: sabablar va pedagogik echimlar.....	137
Xudoynazarov Otanazar Matnazarovich. An‘anaviy sozandalar ansambllarining rivojlanish tendensiyalari va zamonaviy ijrochilik uslublari.....	140
Umarov Baxtiyor Shovkatovich. Kamonli cholg‘ular.....	144
To‘raboyeva Bashorat Raxmatjanovna. Dutor sozining an‘anaviy cholg‘uchilikdagi ahamiyati, tarixi hamda ijro maktablari.....	150
Turatov Javohir G‘anisherovich. O‘zbek milliy cholg‘ularini takomillashtirish jarayoni.....	154
Abduazimova Dilorom Hasanboyevna. San‘atimiz gultoji bo‘lmish milliy maqom san‘atini yoshlar ongiga singdirish hamda targ‘ib qilish.....	158
Sayidov Bahodir Qodir o‘g‘li. Ashula va qo‘shiq janrining o‘ziga xos xususiyati va farqlari.....	163
Abdusalimova Nigina Vositxonovna. Musiqa ta‘limini raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellect asosida takomillashtirish.....	167
Yusupov Asliddin Baxodirovich. Milliy mumtoz musiqa targ‘ibotining professional ta‘lim va o‘rta ta‘limdagi o‘rni.....	172
Fayzullayeva Dilnavoz Jahongir qizi. Musiqa va tasviriy san‘at o‘rtasidagi integratsiya.....	177
Oljabayeva Nurgul Tulebay qizi. Dombra va dutor: turkiy xalqlarning milliy musiqiy asboblarni taqqoslash.....	180

Usmonov Farrux Qaxramon o'g'li. Zamonaviy ijtimoiy tarmoqlar va musiqa madaniyati: tiktok misolida san'atning raqamli iste'moli.....	186
Baratov Bahodir Salim o'g'li. Musiqa va ilm-fanning birligi: yoshlar yaratgan yangi yondashuvlar.....	193
Madiyev Sobir Xayitulovich. Yosh ijodkorlar iste'dodini rag'batlantirishda musiqiy tanlov va festivallarning o'rni.....	196
Fayziyeva Feruza Xojimurodovna. Musiqaning film dramaturgiyasiga ta'siri...	202
Axmedova Mavluda Toshpo'latovna. XX asr boshlarida milliy musiqa madaniyati.....	205
Dadayev Shomurod Shokarimovich. Milliy qo'shiqlardagi tarixiy, axloqiy va badiiy motivlarning yosh avlodga tarbiyaviy ta'siri.....	209
Qoraboyev Shuxrat Erkinovich. Milliy musiqa namunalarining turizm va madaniyat industriyasidagi o'rni.....	213
Shonazarova Mahbuba Abdunabi qizi. Musiqa terapiyasi hamda musiqa psixologiyasining inson ruhiyatiga ta'siri.....	218
Turg'unova Nasiba Mamatovna. Mahammadjon mashshoq.....	223
Xolboyev Nuriddin Suyunovich. Musiqa san'atining kreativ industriyalarga qo'shayotgan hissi va kelajak istiqbollari.....	227
Xusanov Husniddin Urinovich. O'zbek milliy musiqa san'atining yoshlar tarbiyasida tutgan o'rni.....	231
Мадияров Бахтияр Сметович. Қарақалпақстан кино өнерираўажланыў басқышлары.....	234
Sobirov Navro'zbek Hakimjon o'g'li. Musiqa terapiyasi va zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi.....	237
Eminov Nurillo Qosim o'g'li. Baxshilar va xalfalar san'atiga ayrim chizgilar....	241
Sobirov Samandar Sobir o'g'li. Musiqa va kognitiv rivojlanish: yoshlarning aqliy faoliyatini rivojlantirishda musiqa san'atini o'rganishning ahamiyati.....	244
Rahimova Zamira Jalilovna. O'zbekistonda musiqa ta'limi tizimi: zamonaviy talablarga moslashuv, muammolar va islohotlar.....	250
Mirxalilov Bekzod Dilshodovich. Musiqa terapiyasi va pedagogik amaliyot integratsiyasi.....	254
Xurramov Abbas Baxramovich. "Musiqa–teatr ruhi: zamonaviy sahna san'atida musiqaning o'rni va ta'siri".....	260
Ulug'ova Nozima Baxtiyorovna. Milliy bayramlarimizdagi urf-odat va marosimlar.....	265
Abdullayev Ma'mur Mamat o'g'li. Cholg'u ijrochiligida talabalarning individuallik xususiyatlari bilan ishlashish pragmatikasi.....	269
Mansurova Dilyora Shavkat qizi. Yosh avlod ma'naviyatini shakllantirishda musiqaning ta'siri va ahamiyati.....	274

Qudratova Nozliya Ilhom qizi. Musiqa terapiyasi va uning inson ruhiyatiga ta'siri.....278